

Artículo de Revisión

Ejercicio físico en mujeres embarazadas con sobrepeso e insuficiente actividad física

Rodolfo Bastías L.¹, Carlos Carvajal R.²

¹ Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magister Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

² Profesor Rama Triatlón, Escuela Militar de Chile. Diplomado Nutrición, Actividad Física y Salud, Universidad de Chile. Profesor de Educación Física, Universidad Metropolitana de Educación. Entrenador de Triatlón nivel I (Canadá). Entrenador de Natación (FECHIDA).

Dirección: rbastias@hsoriente.cl; ironcarv@gmail.com

Resumen

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas de salud pública con mayor protagonismo a escala mundial, y esta situación no excluye a mujeres en edad reproductiva ni a gestantes. En Chile, el Ministerio de Salud ha reportado la tasa de malnutrición en exceso en gestantes controladas en este último tiempo, y pese a que existe evidencia bien documentada de los beneficios de la actividad o ejercicio físico para la salud materna, fetal y neonatal, pocas mujeres embarazadas logran realizarlos de manera adecuada o con regularidad durante el embarazo.

PALABRAS CLAVE: *Sobrepeso; Obesidad; Actividad Física; Embarazo*

Abstract

Currently, overweight and obesity are one of the most significant public health problems worldwide, and this situation does not exclude women of reproductive age or pregnant women. In Chile, the Ministry of Health has reported the rate of excessive malnutrition in pregnant women monitored recently. Despite well-documented evidence of the benefits of physical activity or exercise for maternal, fetal, and neonatal health, few pregnant women manage to do so adequately or regularly during pregnancy.

KEYWORDS: *Overweight; Obesity; Physical Therapy; Pregnancy.*

Introducción

Para introducirnos en este tema, es pertinente precisar que no es lo mismo actividad que ejercicio físico. La **actividad física** corresponde a cualquier acción corporal que supere el gasto basal, sea cual sea su forma, como por ejemplo salir a comprar el pan, pasear por la plaza; en fin, todo tipo de tarea cotidiana que cumpla con esas características o

cualquier iniciativa personal vinculada al deporte. Por otro lado, el **ejercicio físico** es una práctica que está planificada y estructurada en el tiempo, y que tiene un objetivo, ya sea mejorar la condición física o alcanzar una meta específica, como por ejemplo en una corrida de 10 kilómetros.¹⁻⁴

El embarazo puede ser definido como un estado biológico caracterizado por una secuencia de eventos que ocurren normalmente durante la gestación de la mujer e incluyen la fertilización, la implantación, el crecimiento embrionario, el crecimiento fetal y finaliza con el nacimiento, luego de un período de 280 días o 40 semanas. Durante este período ocurren una gran variedad de acontecimientos en la mujer, en su mayoría, bajo el influjo hormonal. Estos cambios tienen como objetivo crear las condiciones favorables para el desarrollo y maduración del feto, de igual forma, preparará el tracto reproductor y las glándulas mamarias de la madre para el parto y la nutrición subsiguiente.^{3,5}

Para determinar sobrepeso o la obesidad se ocupa el Índice de Masa Corporal o IMC, definido como el peso del individuo en kilogramos dividido por el cuadrado de su altura en metros. Se considera como normopeso entre 18,5-24,5 kg/m², sobrepeso entre 25-29,9 kg/m² y la obesidad a partir de 30 kg/m² (moderada o grado I: 30-34,9 kg/m², grave o grado II: 35-39,9 kg/m² y mórbida o grado III: >40 kg/m²).^{6,7}

En relación a las gestantes, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de peso debe estar relacionado con el peso previo a la concepción, y la ganancia en mujeres con peso elevado inicial debe ser menor.⁷ La ganancia de peso de la madre debe ser proporcional a la del bebé. La velocidad recomendada es entre 1 y 1,8 kg en el primer trimestre y de 0,4 a 0,5 kg por semana a partir de entonces (esta recomendación es para mujeres con un Índice de Masa Corporal (IMC) normal).^{6,7}

En este sentido, el aumento de peso en el embarazo aceptable que debe tener una mujer es de entre 12,5 y 18 kg en las mujeres de peso bajo, entre 11,5-16 kg en las mujeres de normo peso, entre 7-11,5 en las mujeres de sobrepeso, y entre 5-9 kg en las mujeres obesas, y se dividen de la siguiente forma:^{6,7}

Feto: representa el 30% de las ganancias, entre 3 a 4 kilos.

Útero, placenta y tejidos reproductores: representa el 20% de las ganancias, entre 2 a 3 kilos.

Sangre y líquidos: representa el 20% de las ganancias, entre 4 a 5 kilos.

Reservas de grasa: representa el 40% de las ganancias, entre 3 a 4 kilos.

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad son uno de los problemas de salud pública con mayor protagonismo a escala mundial. Esta situación no excluye a mujeres en edad reproductiva ni a gestantes, y esta prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres entre 20 y 39 años se ha duplicado en los últimos 30 años, lo que significa que dos tercios de esta población presenta sobrepeso y un tercio obesidad.^{6,8,9} Y a pesar de la evidencia bien documentada de los beneficios de la actividad/ejercicio físico para la salud materna, fetal y neonatal, pocas mujeres embarazadas logran realizar una actividad física/ejercicio adecuados o con regularidad durante el embarazo; las tasas de inactividad física oscilan entre el 65% y 92%.^{4,10}

El Ministerio de Salud de Chile, en el año 2020 reportó una tasa de malnutrición en exceso en gestantes controladas en el sistema público de salud de 69,6%.⁹ A modo de ejemplo, en Punta Arenas se presentaron algunos datos que reflejan este problema, como en este estudio de n = 100 gestantes, de un CESFAM, entre enero y noviembre del año 2018:⁹ al inicio del embarazo, un 66% de las gestantes presentaron malnutrición por exceso (37% sobrepeso y el 29% obesidad), y al término aumentó al 74% (33% sobrepeso más 41% obesidad); la prevalencia de diabetes gestacional fue de 45,6% en gestante por malnutrición por exceso; y el porcentaje de cesárea fue mayor, siendo más frecuente en las pacientes obesas.

Un deficiente estado nutricional de las mujeres antes del embarazo supone menor fertilidad y mayor tiempo para concebir un hijo, y un riesgo de morbilidad materna durante la gestación, influyendo en el desarrollo fetal.^{6,8} La obesidad en las gestantes es un importante problema de salud pública en los países occidentales, ya que aproximadamente el 40% ganan peso excesivo durante el embarazo.⁶

A modo de ejemplo, recientes estudios sugieren un fuerte impacto a largo plazo de la obesidad materna - y la ganancia excesiva de peso durante el

embarazo - en la adiposidad, en la salud cardiovascular y en la respiratoria de sus hijos e hijas.⁶ En la madre se ha descrito diabetes gestacional, preeclampsia y eclampsia, enfermedades hepáticas no alcohólicas, tromboembolias, oligo/polihidramnios, trastornos del suelo pélvico, partos instrumentados y cesáreas, infecciones, hemorragias posparto, iniciación más tardía en la lactancia materna y duración menor de la misma,^{6,8} padecimiento de mayor dolor en el parto en la falta de actividad física, entre otras.¹⁰ En el feto se han observado distocias, macrosomías, síndrome de distrés respiratorio, bajo peso para la edad gestacional, nacimiento de pretérmino, malformaciones genéticas, defectos del tubo neural y aumento de riesgo de muerte fetal y perinatal.^{6,10} Las mujeres obesas tienen un mayor riesgo de retención del exceso de peso en el postparto y complicaciones en el siguiente embarazo en consecuencia.⁶ La obesidad materna se asocia con una mayor estadía hospitalaria de la madre, puntuaciones bajas en el Apgar del recién nacido y, por tanto, mayor probabilidad de que tenga que recibir atención en la Unidad de Cuidados intensivos Neonatales.^{6,10} Además del problema de salud crítico que significa,² todas estas complicaciones, y sus consecuentes acciones para solucionar o atender a las morbilidades implica un incremento del gasto sanitario.⁶

El objetivo de este escrito es mostrar los beneficios del ejercicio físico en mujeres embarazadas con sobrepeso e insuficiente actividad física, así como algunas de las precauciones para su ejecución. Es importante reforzar que todo tipo de actividad física o ejercicio físico en embarazadas debe ser supervisado por profesionales idóneos.

Cambios corporales en las mujeres embarazadas

Durante la gestación se producen muchas modificaciones anatómicas y físicas, que requieren de la embarazada una adaptación continua, como por ejemplo el crecimiento del útero provoca un cambio en el centro de gravedad de la mujer, lo que conlleva a un aumento progresivo de la hiperlordosis lumbar y una rotación de la pelvis respecto al fémur.¹⁰ Es importante dar a conocer los principales

cambios morfofuncionales en la mujer embarazada, ya que esa es la base con la que el profesional debe considerar a la hora de generar un programa de actividad física, y a la que debe incluir las precauciones por las complicaciones relacionadas con el sobrepeso, y eventual inactividad física anterior.

El cuerpo debe cambiar drásticamente para acomodar al bebé. A nivel de tronco, la lordosis lumbar aumenta hasta en un 60% cuando están de pie para mantener estable el centro de gravedad sobre las caderas. Existe un aumento del tamaño y del peso del útero, situación que desembocará en una alteración de la distribución de órganos en la actividad abdominal. Además de la lordosis lumbar aumentada, ocurre una compensación con un aumento en la cifosis a nivel torácico, y puede venir acompañado con una hiperextensión de rodillas. Otro factor asociado a esta nueva postura es el desarrollo de las glándulas mamarias que puede favorecer una tendencia a la mastalgia y la visualización de unas finas venas bajo la piel, conocidas como la red venosa de Haller.^{3,5}

En el último trimestre, el tronco puede experimentar una rotación a la derecha a medida que el útero crece. Esta dextro-rotación es más frecuente por la posición del rectosigmoides en la parte izquierda de la pelvis. Por otra parte, la presencia de diástasis permitirá la posibilidad de protruir la parte anterior del útero, y por otro lado, la distensión de los músculos abdominales.^{3,5}

A partir de estos elementos, es más factible la aparición de dolor lumbar, que puede repercutir en problemas biomecánicos en otros segmentos. Uno de los motivos, además del mecánico, que facilita la aparición de dolor es la secreción de hormonas como la progesterona, renina, isorrenina, angiotensina, aldosterona y relaxina que afectan particularmente al tejido conectivo de las articulaciones, lo que puede favorecer la aparición de dolor, o, incluso, aumenta la recurrencia de esguinces. Otros elementos que aumentan el dolor son el reposo sin motivo médico y la inadecuada postura, ya sea habitual o producto del embarazo.^{3,5}

Para conservar el equilibrio, se amplía la base de sustentación al caminar. También se dificultan al-

gunas actividades de la vida diaria, como recoger objetos desde el suelo. No se logran realizar cambios rápidos de dirección. Esta dificultad progresiva en la agilidad es atribuible a la prominencia del abdomen, el aumento de la lordosis lumbar y el desplazamiento anterior del centro de gravedad.^{3,5}

En relación al suelo pélvico, en su composición está formado por un 70% por tejido conjuntivo y en un 30% de musculatura, y el aumento de peso soportado por el útero puede favorecer la aparición de disfunción del piso pélvico y debilitamiento, y más aún en post parto, ya que el traumatismo obstétrico predispone a la mujer a incontinencia urinaria y/o ano-rectal.^{3,5}

Junto con el aumento de la cifosis torácica, apertura de las escápulas y el aumento de la lordosis, ocurre una proyección de la cabeza hacia anterior, posición que a la larga provoca dolor por sobrecarga en los músculos de cuello y cabeza con el fin de mantener la cabeza en posición. También es recurrente el síndrome del túnel carpiano, con remisión espontánea en la mayoría en el postparto.^{3,5}

Los miembros inferiores resultan más susceptibles de lesión durante el embarazo debido a los cambios hormonales que facilitan la hiperlaxitud ligamentosa, la proliferación sinovial, la debilidad del cartílago y los cambios posturales. Se refuerza que el hecho de que haya un desplazamiento del centro de gravedad, al tener estas características de hiperlaxitud, se generan cambios biomecánicos que la mujer nota, por ejemplo, como un agrandamiento aparente del tamaño del pie, que se acentúa con el aumento de peso. En ocasiones se presentan algias difusas articulares o parestesias. Y se han encontrado presencia de dolor en rodillas por presión ejercida en los nervios periféricos.^{3,5}

En relación a los aspectos cardiovasculares, se puede destacar que el corazón aumenta de tamaño y se desplaza cefálicamente, con una tendencia de desplazamiento hacia la izquierda, girando sobre su eje longitudinal, cuyo responsable principal es el ascenso del diafragma. Se genera un aumento de glóbulos rojos y aumento del volumen plasmático, un aumento del gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca máxima; los cambios hormo-

nales facilitan el descenso de la resistencia vascular periférica y disminución de la presión arterial. Los trastornos de ritmo son frecuentes, la presión arterial diastólica disminuye en el primer y segundo trimestre, retornando a sus valores previos a la gestación en el tercer trimestre. Se genera una menor actividad parasimpática y se atenúa la simpática. Estas modificaciones cardiovasculares no suponen un riesgo para una mujer sana, pero sí puede serlo para mujeres con cardiopatía asociada.^{3,5}

El sistema respiratorio también se adapta a los cambios, ya que los cambios hormonales generan un aumento de secreción del moco en el tracto respiratorio, produciendo síntomas similares a los de un resfriado común. El tracto respiratorio queda susceptible a infecciones. Las modificaciones más importantes incluyen variaciones en las dimensiones pulmonares, sus capacidades y los mecanismos respiratorios, principalmente por el ascenso del diafragma. La progesterona produce relajación sobre el parénquima pulmonar, lo que aumenta su distensibilidad y la resistencia de las vías aéreas. El consumo máximo de oxígeno (VO₂max) expresado en valores absolutos aumenta.^{3,5}

Los cambios hormonales, además de lo nombrado anteriormente, pueden generar náuseas, se libera mayor cortisol plasmático y un incremento, por ejemplo, en la secreción de noradrenalina, que podría provocar la estimulación del útero conduciendo a una contracción uterina excesiva en mujeres con peligro de parto prematuro.^{3,5}

En los cambios metabólicos, en algunas mujeres se presenta la diabetes gestacional, debido a la falta en la secreción de insulina, lo cual se da por las hormonas placentarias que aseguran altos niveles de glucosa para el feto. En cambios fisiológicos, requieren de mayor energía para cubrir sus necesidades metabólicas y un incremento de la temperatura corporal.^{3,5}

Sobrepeso y el sedentarismo

Con todo lo expuesto anteriormente, el sobrepeso y sedentarismo pueden afectar aún más negativamente todos estos cambios mostrados tanto en el sistema muscular como en el metabolismo de la

madre, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, como por ejemplo llevarlo a una mayor resistencia a la insulina, provocando diabetes gestacional y complicaciones cardiovasculares. La gran mayoría de los problemas principales han sido descritos anteriormente, pero es importante reforzar que las complicaciones más frecuentes son mayor riesgo de parto por cesárea, mayor riesgo de síndrome metabólico y complicaciones cardiovasculares, mayor dolor lumbar y pélvico, mayor riesgo de diabetes gestacional, aumento de presión arterial, menor resistencia muscular y mayor riesgo de lesiones, entre otras.¹⁻⁴

Tejido adiposo blanco

En mujeres gestantes con sobrepeso e inactividad física, el tejido adiposo blanco puede sufrir algunas alteraciones en su propósito de normalidad, que es la de almacenar energía y como secretor de adipocinas que regulan el metabolismo, la inflamación y el apetito. El aumento a la resistencia de insulina puede alterar la secreción de adipocinas y aumentar la inflamación, lo que afecta el metabolismo materno y fetal, y la falta de actividad física agrava estos efectos, ya que reduce la sensibilidad a la insulina y el gasto energético.¹⁻⁴

El aumento de tejido adiposo blanco puede provocar hipertrofia de los adipocitos y la infiltración de células inflamatorias, afectando su función; facilita la aparición de diabetes gestacional y otras complicaciones metabólicas, e hipertensión. Y la falta de actividad física también reduce la sensibilidad a la insulina, aumenta el estrés oxidativo y un menor gasto energético, entre otras.¹⁻⁴

Beneficios del ejercicio físico en esta población

La mayoría de las recomendaciones sugeridas se basan en la seguridad de su aplicación,¹⁰ y en los trabajos realizados por sociedades internacionales de obstetricia y ginecología, de reconocido prestigio y de gran influencia internacional en el tema: el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología; el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Australia y Nueva Zelanda; y la Sociedad

Española de Ginecología y Obstetricia.⁴ Estas guías de actividad física/ejercicio durante el embarazo recomiendan que todas las mujeres embarazadas, sin contraindicaciones médicas u obstétricas, se mantengan activas físicamente durante la gestación, con el objetivo de conseguir beneficios para su salud y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de complicaciones durante el embarazo.^{2,4,10} Se cuenta con evidencia en resultados positivos en relación a subgrupos, como aquellas mujeres que previamente fueron inactivas en términos de actividad física o que tuvieran sobrepeso u obesidad, y con recomendaciones específicas en aquellas que presenten diabetes mellitus gestacional.²

Existen una serie de beneficios metabólicos del entrenamiento durante el embarazo, ya sea ejercicios aeróbicos y/o fuerza, como mayor normalización del peso, mayor salud cardíaca autónoma, menor diabetes gestacional, menor hipertensión materna, y mayor posibilidad de un parto a término en la madre, así como menor riesgo de macrosomía, menor adiposidad al desarrollarse y mayor habilidad neuromotora en el neonato.¹¹

En lo que se refiere al parto, se lograría fortalecer la musculatura implicada, lo que hace que se reduzca el dolor y el esfuerzo en el momento de dar a luz. Al trabajar la movilidad de la pelvis, se logra mayor flexibilidad de los ligamentos, y así se gana diámetro en la apertura del cuello del útero a la hora del parto, lo que facilita que sea natural, disminuyendo las cesáreas y los partos instrumentados.^{1,3,10}

La actividad física contribuye a la reducción del dolor, al aumentar la segregación de endorfinas que tienen lugar cuando las personas entrenadas efectúan un gran esfuerzo.¹⁰

En revisión de meta-análisis, los principales beneficios se pueden representar en una disminución en: 38% del riesgo de diabetes gestacional, 41% del riesgo de preeclampsia, 67% del riesgo de depresión prenatal, 39% del riesgo de hipertensión y 39% del riesgo de macrosomía.²

La leche presenta un perfil inflamatorio menor, y existen sugerencias que podría beneficiar el neurodesarrollo infantil y en la placenta hay mayor

tamaño, capilarización y transfusión placentaria,^{1,3,10} sumándose que el ejercicio regula la expresión genética.¹²

Hay programas de ejercicios de suelo pélvico que mejoran el deseo sexual de la gestante, su excitación, el orgasmo y la satisfacción sexual.¹² También se ha documentado que el ejercicio físico puede ser un tratamiento eficaz para tratar la depresión durante el embarazo.¹³

Recomendaciones para iniciar el entrenamiento

Se recomienda que todas las mujeres sin contraindicaciones deben ser físicamente activas durante todo el embarazo, más aún en mujeres que anteriormente estaban inactivas, con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional y con sobrepeso u obesas, con un índice de masa corporal antes del embarazo de mayor o igual 25 kg/m².²

Existen una serie de contraindicaciones absolutas en donde se sugiere permanecer con las tareas de la vida diaria, evitando actividad física de intensidad moderada-vigorosa, entre las cuales se encuentran: desórdenes respiratorios severos, enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas, desprendimiento de placenta, vasa previa, diabetes tipo I descontrolada, parto activo pretérmino, preeclampsia severa y cuello cervical incompetente.¹⁴

Ante estos elementos expuestos, si bien el escrito se orienta al sobrepeso en embarazadas, existen múltiples comorbilidades y otras situaciones que pueden dificultar el inicio de la actividad o ejercicio físico, por lo que se hace altamente necesario la necesidad de ser evaluado por profesionales de la salud afines a la necesidad individual de cada mujer.

En el caso de que se pueda realizar actividad física, existe una serie de sugerencias:¹⁻³

- Precauciones de seguridad como evitar actividad física en calor excesivo; especialmente con alta humedad; evitar actividades de contacto o con riesgo de caída; si es que no se vive en altitud (<2500m) deberían evitar altitudes

>2500m, y para superarlas, con seguimiento obstétrico; en atletas de alto rendimiento y que entrenen por encima de las recomendaciones deben llevar un control obstétrico más específico (control de intensidad); se debe tener una adecuada nutrición e hidratación, bebiendo agua antes, durante y después); y conocer las condiciones que signifiquen que se debe parar la actividad física y consultar con un médico de ocurrir.

- Algunas actividades que se recomiendan evitar son buceo, equitación o paseo a caballo, esquiar cuesta abajo, esquí de hielo, ejercicios gimnásticos, bicicleta de calle, Valsalva, entre otras.

- Actividades que se recomiendan realizar son caminata enérgica, bicicleta estática, natación, aquafit, actividades aeróbicas con menos riesgo de caída y sin contacto físico, entre otras.

En caso de presentar los siguientes síntomas, se hace necesario detener la actividad física y consultar con un profesional de la salud:¹⁻³ persistente falta de respiración que no se recupera con el descanso, dolor de pecho severo, contracciones uterinas regulares y dolorosas, sangrado vaginal, pérdida consistente de fluido desde la vagina que indique una ruptura de membranas, mareos persistentes o debilidad que no se recupera con el descanso.

Considerar que en aquellas gestantes que presenten mareos, náuseas o taquicardia durante el ejercicio en decúbito supino, deben evitar esa posición de trabajo.^{2,4}

Cuando se habla de dosis mínima de actividad física moderada, no se ha encontrado evidencia para prescribir reposo en cama durante el embarazo para prevenir el parto prematuro, y no debería ser recomendado de forma rutinaria. No existen estudios que documenten una mejora en mujeres con riesgo de parto de pretérmino y que hayan tenido una restricción de la actividad, ni evidencia de que el reposo absoluto reduzca la preeclampsia. En estas - y similares tomas de decisiones - debe considerarse los riesgos asociados al reposo en cama prolongado: riesgo de tromboembolismo, desmi-

neralización ósea, pérdida de condición física, efectos psicosociales adversos en la madre y en el feto, por nombrar algunas.³

En forma de resumen, se presentan consideraciones previas sencillas como manera de guía a la hora de generar un programa de ejercicio físico para una mujer embarazada:^{3,5}

- Permiso médico para la realización de ejercicio físico.
- Realización de una valoración inicial (evaluación). Ideal un laboratorio de rendimiento físico o la utilización de cuestionarios afines.
- Tener presente la tipología de mujer embarazada. Por ejemplo, si previamente es sedentaria, activa o atlética, con comorbilidades.
- Diseño de un programa físico basado en recomendaciones mínimas. Diseñar con precaución y sentido común.
- Prestar atención a las señales de alarma para detener el ejercicio físico.

Lineamientos generales del ejercicio físico en esta población

En términos generales, las mujeres deben acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada cada semana, con el objeto de conseguir beneficios para su salud y al mismo tiempo reducir la posibilidad de complicaciones durante la gestación. Esta práctica clínica debe estar desarrollada en, al menos, tres días por semana, aunque es importante un mínimo de actividad diaria. Esta actividad debe tender a la mejora de la resistencia aeróbica, la fuerza muscular leve, el equilibrio y la coordinación motriz, la flexibilidad y el trabajo de suelo pélvico - por ejemplo, ejercicios de Kegel para reducir incontinencia urinaria -.^{2,4}

En relación a la dosis óptima de actividad física, se sugiere comenzar en el primer trimestre, o bien más adelante, con una frecuencia semanal de 3-4 días, pudiendo llegar a ser diario, con una intensidad menos del 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, en un ambiente donde se controlan las temperaturas extremas, una escala autorreportada de intensidad moderada (12-14 escala Borg), de lo

posible con supervisión durante la actividad o ejercicio físico, y finalizar hasta el momento del parto si se tolera. Estas sugerencias dan las características de un ejercicio seguro y efectivo durante el embarazo.³

Cuando se refiere a dosis máxima, se obtiene que en intensidad se sugiere 90% de la frecuencia cardíaca máxima, en alturas <2500m, con franjas de tiempo de 60 minutos, carga absoluta submáximo en kilogramos, con frecuencia diaria, con carreras hasta 6-7 km o reemplazar por ejercicio afín por molestias físicas al impacto de correr (aquarunning, elíptica, etc.) En el caso de crossfit se deben adaptar los ejercicios a la condición fisiológica y biomecánica, y en triatlón se hace fundamental sustituir y gestionar los planes de entrenamiento hasta los 6-7 meses como límite.^{2,15,16}

En ejemplos para situaciones puntuales en gestantes sin contraindicaciones, para evitar o disminuir lumbalgias, se sugieren la realización de ejercicios isométricos específicos para la región lumbar-abdominal, la educación postural y las oscilaciones pélvicas. Para evitar el dolor sacroilíaco, evitar apoyar solo en una pierna. Es decir disminuir ejercicios o actividades que incrementen el dolor que padecen.^{3,5} En relación al entrenamiento de suelo pélvico, este ha resultado fundamental en la prevención de las disfunciones de la zona, en especial de la incontinencia urinaria.^{3,5} En presencia del síndrome carpiano, lo que más se sugiere es evitar movimiento que aumenten la molestia en la zona, como hiperflexión de muñeca, y para la postura de extremidad superior y cabeza y cuello ejercicio de flexibilización y estabilización.^{3,5} Para las extremidades inferiores se sugiere el fortalecimiento muscular para proteger las articulaciones, pero se ha documentado que todo dolor de estas zonas, cuando su aparición no se debe a una causa conocida, termina desapareciendo posterior al parto.^{3,5} Los cambios cardiovasculares se deben tener en cuenta, y las adaptaciones individuales son fundamentales a la hora de realizar ejercicio físico supervisado en esta área.^{3,5} Los ejercicios físicos producen un incremento en la demanda de oxígeno, que es mayor con el aumento de peso, y la mujer alcanza los valores máximos con cargas menores.^{3,5}

Conclusión

En el transcurso del escrito se logra destacar que el sobrepeso en la mujer gestante y su inactividad física trae consigo una serie de consecuencias que afectan la salud de la madre, el feto y el neonato. Y que, para abordar este problema, toda mujer gestante sin contraindicaciones de tipo médico debería mantenerse activa físicamente durante su embarazo, ya que con ello se mejorará la condición física de las mujeres, se regularizará más adecuadamente el peso de la gestante y se proporcionará un mayor bienestar fetal y neonatal.

El enfoque individualizado y supervisado del ejercicio físico es crucial para lograr una mejor salud en las gestantes, y la evaluación será fundamental para el diseño de la actividad o entrenamiento físico. Siempre la mejor opción es la del ejercicio físico desarrollado dentro de un programa específico para gestantes y supervisado por un profesional; en caso contrario, es adecuado contar como mínimo con el asesoramiento del citado profesional.^{2,4}

La prevención también resulta crucial en estos espacios, ya que, por ejemplo, se recomienda una reducción de peso antes de la concepción y quedar embarazada idealmente con un IMC entre 18,5-24,5 kg/m².⁶

Con la evidencia científica disponible hoy en día se puede plantear que, si el embarazo transcurre sin problemas y sin contraindicaciones médicas, el ejercicio físico personalizado, combinando un programa de acondicionamiento neuromuscular con un programa de acondicionamiento cardiovascular, resulta altamente recomendado para mujeres embarazadas, ya fueran activas o sedentarias, y con sobrepeso.^{3,5}

A nivel país, existen programas que atienden a este problema de salud, sin embargo sigue siendo un problema constante, ya que pese a que la malnutrición por exceso en las mujeres chilenas durante embarazo y postparto se viene reportando desde hace décadas, las medidas implementadas no han tenido un impacto en la disminución de la prevalencia, con la consiguiente carga de enfermedad transmitida a las nuevas generaciones.⁹ La Atención

Primaria en Salud - APS - representa el primer contacto con la embarazada y una posibilidad concreta de intervenir para evitar la aparición de enfermedades crónicas ligadas al exceso ponderal, desde antes de la concepción.⁹

Las políticas de prevención deben ir de la mano con una fuerte educación para la toma de conciencia en las responsabilidades individuales que implica el autocuidado. Acciones simples que pueden llevarse a nivel de municipalidad, fortaleciendo el cumplimiento de principios básicos como que las mujeres en edad fértil deberían tener un peso adecuado, sin alcanzar niveles de sobrepeso u obesidad, con hábitos de vida saludable para la gestante y la práctica de ejercicio físico a diario, como parte de un estilo de vida saludable, ya que todo esto beneficiará a la madre como al futuro recién nacido.⁶ Estos programas de actividad física/ejercicio deben contener los siguientes bloques de trabajo: ejercicio físico durante la planificación de la concepción; ejercicio durante el embarazo, los efectos del ejercicio durante el embarazo en los resultados del parto y ejercicio después del parto,⁴ con profesionales especializados en cada etapa.

Es urgente disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad, ya que es una conducta que se perpetúa en las siguientes generaciones, y para ello es importante que la intervención sea oportuna, eficiente y más costo - efectiva.

Referencias

1. JOINT SOGC/CSEP CLINICAL PRACTICE GUIDELINE (2018) | Volume 40, ISSUE 11, P1528-1537.
2. Mottola, M. F., Davenport, M. H., Ruchat, S. M., Davies, G. A., Poitras, V. J., Gray, C. E. & Zehr, L. (2018). 2019 Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy. *British journal of sports medicine*, 52(21), 1339-1346.
3. ACOG COMMITTEE OPINION (2020). Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. 2020; 135, NO. 4:e178-e188.
4. Gallo-Galán, L. M., Gallo-Vallejo, M. Á., & Gallo-Vallejo, J. L. (2023). Recomendaciones prácticas sobre ejercicio físico durante el embarazo basadas en las principales guías de práctica clínica. *Atención primaria*, 55(3), 102553.
5. Mata, F., Chulvi, I., Roig, J., Heredia, J. R., Isidro, F., Sillero, J. B., & del Castillo, M. G. (2010). Prescripción del ejercicio físico durante el embarazo. *Revista andaluza de medicina del deporte*, 3(2), 68-79.
6. Cuesta, I. M. P., Molina, M. P. S., Gimeno, M. L., & Huguet, M. M. (2021). Prevalencia de sobrepeso y obesidad en embarazadas de una zona básica de salud de Huesca. *Medicina Clínica Práctica*, 4(1), 100152.
7. World Health Organization. (2025). WHO recommendations on maternal health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. World Health Organization.
8. Oteng-Ntim, E., Varma, R., Croker, H., Poston, L., & Doyle, P. (2012). Lifestyle interventions for overweight and obese pregnant women to improve pregnancy outcome: systematic review and meta-analysis. *BMC medicine*, 10, 1-15.
9. Miranda, S. L., Serrano, M. D. M., & de Espinosa, M. G. M. (2024). Sobrepeso y obesidad en gestantes controladas en la atención primaria de salud, Punta Arenas, Chile. *Ciencia y enfermería*, (30), 3.
10. Aguilar Cordero, M. J., Sánchez López, A. M., Rodríguez Blanque, R., Noack Segovia, J. P., Pozo Cano, M. D., López-Contreras, G., & Mur Villar, N. (2014). Actividad física en embarazadas y su influencia en parámetros materno-fetales: revisión sistemática. *Nutrición Hospitalaria*, 30(4), 719-726.
11. Kusuyama, J., Alves-Wagner, A.B., Makarewicz, N.S. et al. (2020). Effects of maternal and paternal exercise on offspring metabolism. *Nat Metab* 2, 858–872 (2020). <https://doi.org/10.1038/s42255-020-00274-7>
12. Sobhgol, S. S., Priddis, H., Smith, C. A., & Dahlen, H. G. (2019). The effect of pelvic floor muscle exercise on female sexual function during pregnancy and postpartum: a systematic review. *Sexual Medicine Reviews*, 7(1), 13-28.
13. Daley, A. J., Foster, L., Long, G., Palmer, C., Robinson, O., Walmsley, H., & Ward, R. (2015). The effectiveness of exercise for the prevention and treatment of antenatal depression: systematic review with meta-analysis. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 122(1), 57-62.
14. Meah, V. L., Davies, G., & Davenport, M. H. (2020). Why can't I exercise during pregnancy? Time to revisit medical 'absolute' and 'relative' contraindications: systematic review of evidence of harm and a call to action. *British Journal of Sports Medicine*, 54(23), 1395–1404. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102042>
15. Szymanski, L. M., & Satin, A. J. (2012). Exercise during pregnancy: fetal responses to current public health guidelines. *Obstetrics & Gynecology*, 119(3), 603-610.
16. McManis, B. G. (2021). Integrative review of exercise at altitude during pregnancy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17), 9272.

